

Schițe la portretul de creație a compozitorului Alexandr Mulear

Drd. Daniela TROCINEL,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Alexandr (Șiko) B. Mulear s-a născut la 18 mai 1922 în Savran, un orașel mic ucrainean, provincia Odessa și a decedat la data de 17 iunie 1994 la Chișinău, Republica Moldova. Pe parcursul vieții s-a remarcat ca un deosebit pedagog, talentat compozitor și muzician.

În anul 1940 A. Mulear a absolvit Gimnaziul evreiesc nr. 2 și concomitent Școala muzicală din Tiraspol în clasa lui G. I. Gherșfeld. Începând cu anul 1941 urmează pentru compozitorul A. Mulear o perioadă dificilă – încarcerarea în ghetoul transnistrean pe o perioadă de trei ani. În anul 1944, A. Mulear ajunge în orașul Odessa și se angajează pe post de violonist la Teatrul de Operă și Balet. Ulterior, se reîntoarce în Moldova și lucrează profesor la Școala de muzică pentru copii din orașul Tiraspol, iar mai târziu este admis la Conservatorul din Chișinău, în clasa compozitorilor Șt. Neaga, L. S. Gurov și S. M. Lobel.

Printre primele lucrări muzicale profesioniste – *Rondo* pentru vioară, *Umoresca* pentru pian, *Cvartetul de coarde*, lucrarea corală *Sub steagul păcii* și *Duete pe teme populare moldovenești* pentru 2 viori. Pentru examenul de absolvire a Conservatorului, A. Mulear prezintă poemul simfonic *Haiducii*. În perioada anilor 1955–1970 în portofoliul său de creație apar noi lucrări: *Uvertura Festivă* pentru orchestra simfonică, *Rapsodia* pentru orchestra pop, ciclul de Șase miniaturi pentru vioară și pian și Baletul pentru copii *Făt-Frumos* compus pe baza poveștilor populare moldovenești. Printre cele mai notorii lucrări din ultimii ani de viață ai compozitorului putem numi Poemul *Tatarbunar*, *Capriccio* și *Simfonieta* pentru orchestra simfonică, patru *Suite pentru cvartetul de coarde*, o *Sonată pentru pian*.

În concluzie remarcăm faptul că A. Mulear s-a manifestat în muzica de cameră într-un mod original, întrucât este un domeniu inovator și divers din punct de vedere a stilului și genului în cadrul operei sale.